

COMPOSIÇÃO QUÍMICO-BROMATOLÓGICA DE SILAGENS MISTAS DE CAPIM BRS CAPIAÇU (*CENCHRUS PURPUREUS* (SCHUMACH.) MORRONE) E MORINGA (*MORINGA OLEIFERA* LAM.)¹

Milena Almeida Caetano^{2,3}; Dávilla Augusta Mota Sousa²; Alisson Aurélio Sérvolo²; Débora Amaro Lacerda²; Maiara Machado Elias Veras²; Ana Valessa Mota Lustosa²; Bruno Spindola Garcez^{2,4}

1. INTRODUÇÃO

O uso de forragens conservadas em dietas de ruminantes é uma estratégia comum em sistemas de produção no semiárido, e representa uma alternativa para manutenção da produtividade animal em períodos de baixa disponibilidade hídrica e déficit volumoso. Nessa época, a maioria dos sistemas não possui irrigação, o que reduz a produção e qualidade da biomassa e conseqüentemente a oferta de matéria seca com bom valor nutritivo para os animais, o que demanda a conservação e manutenção da qualidade do excesso produzido durante a época das chuvas (DOS ANJOS et al., 2020).

Dentre as técnicas de conservação de volumosos, a ensilagem, que consiste na manutenção do valor nutricional da forragem através da fermentação láctica anaeróbia, se destaca por ser de fácil realização, e adequação a diversos modelos de produção, o que permite a diversificação da técnica de acordo com os alimentos disponíveis.

Nesse sentido, a conservação conjunta de leguminosas forrageiras junto a gramíneas pode ser uma estratégia de associação para explorar o potencial produtivo e o teor de carboidratos das gramíneas e a composição química das leguminosas, visando uma fermentação adequada por reduzir o poder tampão da massa ensilada e elevar, os teores de PB da forragem fornecida aos animais. Diante do exposto, objetivou-se com essa pesquisa avaliar a composição químico-bromatológica de silagens mistas de Capim BRS Capiaçú (*Cenchrus purpureus* (Schumach.) Morrone) e Moringa (*Moringa oleifera*).

2. METODOLOGIA

O experimento foi conduzido no Laboratório de Nutrição Animal – LANA do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – campus Crateús, em parceria a Fazenda Riachão de cima, município de Tamboril- CE, coordenadas 5°01'55"S 40°22'30"W. O corte do capim com idade de 90 pós rebrota foi realizado a 10 cm acima do solo, quando os teores de MS atingiram média de 28 a 30%, sendo

¹ Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC/IFCE

² Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará - *campus* Crateús

³ milena.almeida61@aluno.ifce.edu.br

⁴ bruno.garcez@ifce.edu.br

espalhado por 24 horas para promover seu emurchecimento e depois triturado em máquina forrageira em partículas de 2 cm. Para a Moringa, que atinge o ponto de corte para forragem com seis meses após plantio, foi colhida com teor de MS das folhas entre 30 e 35% (MCDONALD, 1991).

Foram realizadas 5 proporções entre gramínea e leguminosa (tratamentos) para ensilagem, sendo: T0: Silagem exclusiva de Moringa; T1: 25% de BRS-Capiaçú + 75% de Moringa; T2: 50% de BRS-Capiaçú + 50% de Moringa; T3: 75% de BRS-Capiaçú + 25% de Moringa; T4: Silagem exclusiva de BRS-Capiaçú. Cada tratamento foi composto por 4 repetições, totalizando assim, 20 minis silos experimentais. Os minis silos experimentais foram compostos por tubos PVC de diâmetro 10 cm e comprimento de 50 cm, utilizando-se vedação do tipo “taps” e providos de válvula do tipo Bunsen para escape e quantificação dos gases da fermentação. No momento da ensilagem, a compactação foi realizada com auxílio de soquetes confeccionados com tubo PVC de 50 mm de diâmetro, para obter-se densidade aproximada de 600-650 kg/m³ de matéria verde. (ANDRADE et al., 2010).

Antes da ensilagem foram coletadas amostras das forrageiras e da mistura (gramínea + leguminosa) para quantificação da composição química (Tabela 1), e após a abertura, coletou-se amostra das silagens, descartando-se os primeiros 15 cm da massa ensilada. As amostras foram acondicionadas em estufa de circulação forçada a 55° por 72 horas e posteriormente trituradas em partículas de 2 mm em moinho de facas tipo Willey para determinação da composição química.

Tabela 1. Composição química da Moringa (*Moringa oleifera* Lam.) e Capim Elefante (*Cenchrus purpureus* (Schumach.) Morrone) misturas antes da ensilagem.

Treatamentos	MS ¹	CINZAS	MO	FDNcp	FDAcP	HEM	CEL	LIG	CHOT	CNF	PB	NIDN	NIDA	EE	NDT
100% MO	92,94	6,8	86,14	52,79	34,65	18,14	32,06	2,59	73,15	20,36	18,65	60,37	30,23	1,4	61,77
75%MO 25%CE	90,35	7,49	82,86	54,18	34,87	19,31	31,9	2,97	72,59	18,41	17,82	59,62	32,34	2,1	61,19
50%MO 50% CE	90,99	7,46	83,53	60,56	36,47	24,09	32,5	3,97	73,45	12,89	16,58	54,75	32,98	2,51	58,53
25%MO 75% CE	91,36	8,72	82,64	61	38,54	22,46	30,37	8,17	73,15	12,15	15,31	46,97	34,17	3,26	58,35
100% CE	92,35	7,91	84,44	65,55	39,22	26,33	29,69	9,53	75,33	9,78	11,91	45,22	35,07	3,00	56,45

¹MS = Matéria seca; MO = Matéria orgânica; FDNcp/FDAcp = Fibra em detergente neutro/ácido corrigidos para cinzas e proteína; HEM = Hemicelulose; CEL = Celulose; LIG = Lignina; CHOT = Carboidratos Totais; CNF = Carboidratos não fibrosos; PB = Proteína bruta; NIDN/NIDA: Nitrogênio insolúvel em detergente neutro / Ácido; EE = Extrato etéreo; NDT = Nutrientes digestíveis totais.

Os teores de matéria seca (MS), cinzas (CINZ) e proteína bruta (PB), foram determinados segundo AOAC (2012). Os teores de fibra em detergente neutro (FDN) e ácido (FDA) foram determinados segundo metodologia Mertens et al. (1997), adaptada para equipamento autoclave (BARBOSA et al., 2015). Os teores de hemicelulose (HEM) e celulose (CEL) foram obtidos após a quantificação do FDN, FDA e LIG, pelas fórmulas: %HEM = %FDN - %FDA e %CEL = %FDA - %LIG, respectivamente.

Os resíduos da quantificação das frações de FDN e FDA foram armazenados e utilizados posteriormente para determinar, em porcentagem do nitrogênio total (NT), os teores de nitrogênio insolúvel em detergente neutro (NIDN) e nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA) (LICITRA et al., 1996). Os carboidratos totais (CHOT) foram estimados a partir da equação $CHOT = 100 - (\% PB + \% EE + \% cinza)$ (SNIFFEN et al., 1992) e os teores de Carboidratos Não Fibrosos (CNF) segundo a fórmula: $CNF = 100 - (\% PB + \%FDNcp + \% EE + \% MM)$, conforme Hall et al. (2000). Os teores de Nutrientes Digestíveis Totais (NDT) foram estimados a partir da fração fibrosa, segundo Capelle et al. (2001), pela fórmula: $NDT = 74,49 - 0,5635 * \% FDA$.

Adotou-se o delineamento experimental inteiramente casualizados com cinco tratamentos (proporção entre gramínea e leguminosa) e quatro repetições (mini silos). Os dados foram submetidos à análise de normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk, com o efeito da inclusão da gramínea na massa ensilada avaliado por análise de regressão (PROC REG), para obtenção de gráficos que definiram o efeito dos tratamentos, através do programa estatístico SAS 9.0 (Statistical Analysis System, 2010).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

As diferentes proporções entre moringa e capim elefante não influenciaram os teores de matéria seca (MS), cinzas (CINZ), matéria orgânica (MO), celulose (CEL) e nitrogênio insolúvel em detergente neutro (NIDN) das silagens (Tabela 02).

Tabela 2. Composição química de silagens mistas de Moringa (*Moringa oleifera* Lam.) e Capim Elefante (*Cenchrus purpureus* (Schumach.) Morrone).

Nutrientes (%MS) ¹	Proporção Moringa (MO) / Capim elefante (CE)						Equação	R ²
	100% MO	75%MO 25%CE	50%MO 50% CE	25%MO 75% CE	100% CE			
Matéria Seca	95,20	94,59	95,16	94,74	96,02	Y = 95,14	-	
Cinzas	7,24	7,52	6,95	7,09	6,94	Y = 7,14	-	
Matéria Orgânica	87,96	87,08	88,20	84,65	89,08	Y = 87,99	-	
FDNcp	51,51	54,00	61,78	68,59	76,27	Y = 43,20 + 6,40x	97,44	
FDAc	33,48	31,70	33,86	37,84	40,28	Y = 34,63 - 2,42x + 0,73x ²	81,20	
Hemicelulose	18,03	22,30	27,91	30,74	36,00	Y = 13,68 + 4,44x	95,92	
Celulose	29,85	26,70	27,74	29,95	29,50	Y = 28,75	-	
Lignina	3,63	5,00	6,11	7,89	10,77	Y = 1,53 + 1,72x	94,43	
CHOT	64,46	70,07	70,11	75,70	77,99	Y = 70,32 - 1,55x - 0,64x ²	91,06	
CNF	18,08	16,06	8,33	7,11	1,72	Y = 22,76 - 4,16x	94,97	
Proteína bruta	19,73	19,64	19,63	15,00	12,55	Y = 18,34 + 2,10x - 0,68x ²	92,43	

NIDN	51,70	51,09	48,31	39,42	44,33	$Y = 54,89 - 2,64x$	72,54
NIDA	38,93	42,30	43,05	45,23	44,97	$Y = 38,39 + 1,50x$	78,47
NDT	62,36	61,26	57,64	55,18	51,98	$Y = 65,21 - 2,68x$	97,61

¹FDNcp/FDAcp = Fibra em detergente neutro/ácido corrigidos para cinzas e proteína; CHOT = Carboidratos Totais; CNF = Carboidratos não fibrosos; NIDN/NIDA: Nitrogênio insolúvel em detergente neutro / Ácido; NDT = Nutrientes Digestíveis Totais.

Os teores de proteína bruta (PB) reduziram com a inclusão crescente de capim elefante nas silagens. Essa redução era esperada uma vez que o capim elefante apresenta um teor de PB menor (11,91% da MS) que o da moringa (18,65% da MS), o que impacta na composição final da silagem. Os resultados mostram que conforme a proporção de capim elefante aumentou, os teores de PB diminuem em média 19,60% para os tratamentos T1 e T2, com maior impacto quando da inclusão de 75% de capim (T3), que apresentou redução de 23,98%. Azevedo et al. (2020), ao avaliarem silagens mistas de capim elefante e moringa, observaram que as silagens com maior proporção de capim elefante, avaliadas em 95%, 90%, 85% e 80%, apresentaram menores teores de PB, variando de 14,09% a 9,44%.

Em relação ao nitrogênio insolúvel em detergente ácido (NIDA), a inclusão de capim elefante promoveu um efeito linear crescente, onde para cada 25% de adição de capim elefante houve um incremento de 8,66%, 1,77% e 5,11% nos tratamentos T1, T2 e T3, respectivamente. Esse efeito está associado à maior proporção de NIDA no capim elefante (44,97% da MS) em comparação à moringa (38,93% da MS). O NIDA representa uma fração do nitrogênio que é menos acessível a degradação ruminal realizada por microrganismos, reduzindo a quantidade de proteína disponível para a absorção e utilização no metabolismo.

As silagens exclusivas de BRS-Capiaçu (T4) apresentaram maiores teores de FDNcp (76,27%) e FDAcp (40,28%) em relação as silagens confeccionadas somente com moringa (T0), com médias de 51,55% e 33,48% para FDNcp e FDAcp. A inclusão de gramínea nas silagens com moringa levou a um efeito linear crescente nas frações fibrosas onde a cada 25% de inclusão, observou-se aumento de 4,83%, 14,41% e 11,02% nos tratamentos T1, T2 e T3, respectivamente para o FDNcp e 6,81% e 11,76% para o FDAcp nos tratamentos T2 e T3.

A fração FDN representa a fração fibrosa das plantas forrageiras, sendo constituída por celulose, hemicelulose e lignina (ALVES et al., 2016). A fração de FDA é a porção menos digerível da parede celular constituída em quase totalidade por lignina e celulose (SILVA e QUEIROZ, 2002). Nos estudos realizados por Azevedo et al. (2020), com silagens mistas de capim elefante e moringa, foi constatado que as silagens com maior proporção de gramíneas, apresentam maiores teores de FDN e FDA, refletindo a predominância de componentes fibrosos característicos das gramíneas. O aumento das frações fibrosas

observadas pode ser atribuído ao maior teor de FDN (66,24%) e FDA (47,00%) presente no capim-elefante em comparação com a moringa que possui teores de FDN (32,08%) e FDA (25,53%), enfatizando a necessidade de um balanço adequado entre gramíneas e leguminosas para otimizar a qualidade da silagem.

Os teores de hemicelulose e lignina aumentaram com a inclusão de capim elefante à medida que a quantidade de moringa na massa ensilada foi reduzida. O capim elefante possui maior teor desses componentes (36,00% HEM e 10,77% LIG) em comparação com a moringa (18,03% HEM e 3,63% LIG). Para cada 25% de adição de capim elefante houve um aumento nos teores de hemicelulose de 23,68%, 25,15% e 10,14%, e de lignina 37,74%, 22,2% e 29,13%, nos tratamentos T1, T2 e T3, respectivamente. A hemicelulose, embora apenas parcialmente digestível, contribui significativamente para a energia disponível aos ruminantes através da fermentação no rúmen.

As silagens com maior proporção de moringa mostraram níveis mais altos de CNF (18,08% da MS) e NDT (62,36% da MS) e menores teores de CHOT (64,46% da MS), à medida que o capim elefante foi adicionado os teores de CNF e NDT reduziram em 11,73%, 48,13%, e 14,65% para CNF, e 1,76%, 5,91%, e 4,27% para NDT nos tratamentos T1, T2, e T3, respectivamente, enquanto os níveis de CHOT aumentaram com a inclusão de capim elefante, com incrementos de 8,70%, 8,76%, e 9,76% nos mesmos tratamentos. Esse comportamento pode ser atribuído ao maior conteúdo de fibra presente no capim-elefante, especialmente FDN e FDA, que contribuem para uma maior diluição dos componentes mais digestíveis da silagem.

4. CONCLUSÕES

A silagem com 50% de BRS-Capiaçu e 50% de Moringa (T2) demonstrou o melhor valor nutritivo entre os tratamentos avaliados, oferecendo um equilíbrio eficiente entre os teores de fibra, proteína bruta e energia, sendo recomendada como a opção mais eficaz para otimizar o uso da leguminosa forrageira e melhorar a eficiência alimentar no semiárido.

REFERÊNCIAS

ALVES, Aldivan Rodrigues et al. Fibra para ruminantes: Aspecto nutricional, metodológico e funcional. **Pubvet**, v. 10, p. 513-579, 2016.

ASSOCIATION OF ANALYTICAL COMMUNITIES – AOAC International. **Official methods of analysis of AOAC international**, 19th.ed., Gaithersburg, MD, USA: Association of Analytical Communities, 2012. 2610p.

AZEVEDO, Marcia Mourão Ramos et al. Características de silagens de capim-elefante (*Pennisetum purpureum* Schum.) com níveis de inclusão de moringa (*Moringa oleífera* Lam.). **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 9, p. 71418-71433, 2020.

BARBOSA, Marcília Medrado et al. Evaluation of laboratory procedures to quantify the neutral detergent fiber content in forage, concentrate, and ruminant feces. **Journal of AOAC International**, v. 98, n. 4, p. 883-889, 2015.

DOS ANJOS, N.A.A. et al. Ensilagem de gramíneas do gênero *Panicum*. **Brazilian Journal of Applied Technology for Agricultural Science/Revista Brasileira de Tecnologia Aplicada nas Ciências Agrárias**, v. 13, n. 1, 2020.

LICITRA, Giuseppe; HERNANDEZ, T. M.; VAN SOEST, P. J. Standardization of procedures for nitrogen fractionation of ruminant feeds. **Animal feed science and technology**, v. 57, n. 4, p. 347-358, 1996.

MCDONALD, P. J.; HENDERSON, A. R.; HERON, S. J. E. The biochemistry of silage. 2.ed. Mallow: **Chalcombe Publ**, 1991. 340p.

MERTENS, D. R. Creating a system for meeting the fiber requirements of dairy cows. **Journal of dairy science**, v. 80, n. 7, p. 1463-1481, 1997.

SAS, Statistical Analysis System. Software, version 9.0. Cary: SAS Institute, 2000.

SILVA, D. J.; QUEIROZ, A. C. **Análise de Alimentos: Métodos Químicos e Biológicos**.3. ed. Viçosa. MG: UFV, p.235, 2002.